

UBAYDULLAXONNING MUHAMMAD SHAYBONIYXON HARBIY-SIYOSIY FAOLIYATIDAGI O‘RNI

Farrux Fayzullayev

O‘qituvchi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

E-mail: farruxfayz786@gmail.com

ORCID: 0009-0006-0675-9853

Аннотация Mazkur maqolada Ubaydullaxonning Muhammad Shayboniyxon harbiy-siyosiy faoliyatidagi o‘rni tadqiq etilgan. Ubaydullaxonning Shayboniyxon yurishlaridagi ishtiroki, Movarounnahr va Xuroson hududlarini egallashdagi harbiy faoliyati hamda Shayboniylar davlatining mustahkamlanishidagi xizmatlari birlamchi manbalar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, uning Buxoro hokimi sifatidagi faoliyati, Safaviylar davlatiga qarshi kurashdagi ishtiroki va Shayboniylar siyosiy tizimidagi mavqei yoritilgan. Tadqiqot davomida “Tarixi Rashidiy”, “Abdullanoma”, “Boburnoma”, “Shayboniynoma” kabi muhim tarixiy manbalar hamda zamonaviy tadqiqotlar asosida Ubaydullaxonning harbiy iste’dodi va siyosiy faoliyati tahlil etilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, Ubaydullaxon Shayboniylar davlatining harbiy-siyosiy qudratini mustahkamlashda muhim o‘rin tutgan davlat arbobi va mohir sarkarda sifatida namoyon bo‘ladi.

Калит so‘zlar. Ubaydullaxon, Muhammad Shayboniyxon, Shayboniylar, Movarounnahr, Safaviylar, Xuroson, harbiy yurish, Buxoro xonligi, Mahmud Sulton, siyosiy faoliyat.

РОЛЬ УБАЙДУЛЛАХАНА В ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУХАММАДА ШАЙБАНИ-ХАНА

Фаррух Файзуллаев

Преподаватель

Чирчикского государственного педагогического университета

Электронная почта: farruxfayz786@gmail.com

ORCID: 0009-0006-0675-9853

Аннотация. В данной статье исследуется роль Убайдуллахана в военно-политической деятельности Мухаммада Шайбани-хана. На основе первичных исторических источников анализируются участие Убайдуллахана в военных походах Шайбани-хана, его деятельность по завоеванию Мавераннахра и Хорасана, а также вклад в укрепление государства Шайбанидов. Освещается его деятельность в качестве правителя Бухары, участие в борьбе против государства Сефевидов и положение в политической системе Шайбанидов. В ходе исследования использованы такие важные источники, как «Тарихи Рашиди», «Абдулланома», «Бабурнама», «Шайбанинаме», а также современные научные исследования. По результатам

исследования Убайдуллахан представлен как выдающийся государственный деятель и талантливый полководец, сыгравший важную роль в укреплении военно-политического могущества государства Шайбанидов.

Ключевые слова. Убайдуллахан, Мухаммад Шайбани-хан, Шайбаниды, Мавераннахр, Сефевиды, Хорасан, военный поход, Бухарское ханство, Махмуд-султан, политическая деятельность.

THE ROLE OF UBAYDULLAKHAN IN THE MILITARY-POLITICAL ACTIVITIES OF MUHAMMAD SHAYBONIYKHAN

Farrux Fayzullayev

Lecturer,

Chirchiq State Pedagogical University

E-mail: farruxfayz786@gmail.com

ORCID: 0009-0006-0675-9853

Abstract. *This article examines the role of Ubaydullakhan in the military and political activities of Muhammad Shayboniykhan. Based on primary historical sources, the study analyzes Ubaydullakhan’s participation in Shayboniykhan’s military campaigns, his role in the conquest of Movarounnahr and Khurasan, and his contribution to strengthening the Shaybanid state. The article also highlights his activities as the ruler of Bukhara, his participation in the struggle against the Safavid state, and his position within the Shaybanid political system. Important historical sources such as “Tarikhi Rashidi”, “Abdullanoma”, “Baburnoma”, and “Shayboniynoma”, along with modern scholarly studies, were used in the research. The findings show that Ubaydullakhan was a prominent statesman and a skilled military commander who played a significant role in strengthening the military and political power of the Shaybanid state.*

Keywords. *Ubaydullakhan, Muhammad Shayboniykhan, Shaybanids, Movarounnahr, Safavids, Khurasan, military campaign, Bukhara Khanate, Mahmud Sultan, political activity.*

KIRISH

XVI asr boshlarida Movarounnahr va unga tutash hududlarda keskin siyosiy o‘zgarishlar yuz berdi. Temuriylar davlatining zaiflashuvi natijasida Muhammad Shayboniyxon boshchiligidagi shayboniylar Movarounnahr hududlarini egallab, yangi siyosiy tizim barpo etdilar. Ushbu davr Markaziy Osiyo tarixida harbiy yurishlar, hududiy kurashlar va sulolaviy raqobatlar bilan xarakterlanadi. Ayniqsa, Shayboniylar va Safaviylar o‘rtasidagi qarama-qarshiliklar mintaqaning siyosiy hayotiga katta ta’sir ko‘rsatgan.

Muhammad Shayboniyxonning harbiy-siyosiy faoliyatida uning yaqin qarindoshlari va sarkardalari muhim o‘rin egallagan. Ana shunday shaxslardan biri Ubaydullaxon bo‘lib, u yoshligidan boshlab Shayboniyxon yurishlarida faol ishtirok

etgan. Ubaydullaxon nafaqat harbiy sarkarda, balki keyinchalik Buxoro xonligi asoschisi sifatida ham tarixda muhim iz qoldirgan.

Tarixshunoslikda shayboniylar davri keng o‘rganilgan bo‘lsada, Ubaydullaxonning aynan Muhammad Shayboniyxon harbiy-siyosiy faoliyatidagi o‘rni alohida tadqiqot obyekti sifatida yetarlicha tahlil qilinmagan. Shu bois mazkur maqolada uning Shayboniyxon yurishlaridagi ishtiroki, harbiy mahorati va siyosiy faoliyati birlamchi manbalar asosida yoritiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda tarixiylik, qiyosiy tahlil, manbashunoslik va analitik-sintetik metodlardan foydalanildi.

1. Tarixiylik metodi

Tadqiqot davomida XVI asr boshlaridagi siyosiy jarayonlar tarixiy ketma-ketlik asosida tahlil qilindi. Muhammad Shayboniyxonning Movarounnahr va Xuroson hududlariga yurishlari hamda Ubaydullaxonning ushbu jarayonlardagi ishtiroki tarixiy manbalar asosida o‘rganildi.

2. Qiyosiy tahlil metodi

Turli tarixiy manbalarda Ubaydullaxon faoliyatiga berilgan baholar o‘zaro solishtirildi. Ayniqsa, “Boburnoma”, “Tarixi Rashidiy”, “Abdullanoma” va “Shayboniynoma” ma’lumotlari qiyosiy tarzda tahlil qilindi.

3. Manbashunoslik yondashuvi

Tadqiqotda birlamchi manbalarga alohida e’tibor qaratildi. Jumladan:

- “Boburnoma”;
- “Tarixi Rashidiy”;
- “Abdullanoma”;
- “Shayboniynoma”;
- “Musaxxir al-bilod”;
- “Zubdat ul-osor” asarlari asosiy manba sifatida foydalanildi.

Shuningdek, zamonaviy o‘zbek va xorijiy tarixchilarning ilmiy tadqiqotlari ham o‘rganildi.

4. Analitik-sintetik metod

Tarixiy voqealar tahlil qilinib, Ubaydullaxonning Shayboniylar davlatidagi siyosiy va harbiy o‘rni yuzasidan umumiy ilmiy xulosalar chiqarildi.

MUHOKAMA

Muhammad Shayboniyxon va uning avlodlarining hokimiyat tepasiga kelishi, temuriylar hududlarining shayboniylar tomonidan bosib olinishi hamda Safaviylar bilan olib borilgan kurashlar tarixshunoslikda keng yoritilgan. Biroq Ubaydullaxonning siyosiy-harbiy faoliyati alohida tadqiqot obyekti sifatida yetarlicha o‘rganilmagan.

Ubaydullaxon 1487-yilda Xorazmning Vazir shahri yaqinidagi Tirsak mavzesida tug‘ilgan. Uning harbiy faoliyati otasi Mahmud Sulton va amakisi Muhammad Shayboniyxon faoliyati bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan. Mahmud

Sulton Shayboniyxon topshirig‘i bilan turli hududlarni egallash yurishlarida qatnashgan va muhim harbiy vazifalarni bajargan.

1501-yilda Saripul yaqinidagi jangda Mahmud Sulton qo‘shinning so‘l qanotiga boshchilik qilgan. Ushbu jangdagi g‘alabadan so‘ng Shayboniyxon Samarqandni ikkinchi bor egallab, Zarafshon va Qashqadaryo vohalarini o‘z tasarrufiga kiritgan.

1504-yilda Mahmud Sulton Qunduzga yurish qilganida yosh Ubaydullaxon ham ushbu yurishda ishtirok etgan. Bu davrda u hali 17 yoshda bo‘lishiga qaramasdan, harbiy yurishlarda faol qatnashgan. Mahmud Sulton vafotidan so‘ng Muhammad Shayboniyxon Buxoro hokimligini Ubaydullaxonga topshiradi va unga Urusbek Do‘rmonni otaliq qilib tayinlaydi. Shu davrdan boshlab Ubaydullaxonning mustaqil siyosiy faoliyati boshlanadi.

Muhammadyor ibn Arab Qatag‘on “Musaxxir al-bilod” asarida Shayboniyxonning ko‘plab g‘alabalarida Ubaydullaxonning hissasi katta bo‘lganini qayd etadi. Bu esa uning Shayboniydar davlatidagi nufuzi va harbiy salohiyatini ko‘rsatadi.

Ubaydullaxon Shayboniyxonning Xorazm, Balx, Hirot va Mashhadga qilgan yurishlarida faol qatnashgan. Mirzo Muhammad Haydar “Tarixi Rashidiy” asarida 1505–1506-yillardan boshlab shayboniy sultonlarga tegishli ko‘plab ishlarni aynan Ubaydullaxon boshqarganini ta’kidlaydi.

1507-yilda Hirot qal’asini egallash jarayonida Ubaydullaxon qo‘shinning asosiy qismlaridan biriga boshchilik qilgan. Jang vaqtida yarador bo‘lishiga qaramasdan, u shayboniy sultonlarni jangni davom ettirishga undagan va natijada Shayboniyxon g‘alaba qozongan.

1509-yilda Qozoq xonligiga qarshi yurishda ham Muhammad Shayboniyxon butun qo‘shinni Temur Sulton va Ubaydullaxonga topshirgan. Bu holat Ubaydullaxonning harbiy iste’dodi va Shayboniyxon ishonchini qozonganidan dalolat beradi.

1510-yilda Marv yaqinida Safaviylar hukmdori Shoh Ismoil I bilan bo‘lgan jangda Ubaydullaxon Shayboniyxonga yordam berishga harakat qilgan birinchi sultonlardan biri bo‘lgan. Shayboniyxon halok bo‘lgach, uning jasadini jang maydonidan olib chiqishda ham Ubaydullaxon ishtirok etgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Ubaydullaxon Muhammad Shayboniyxon harbiy-siyosiy faoliyatining eng muhim tayanchlaridan biri bo‘lgan. U yoshligidan boshlab harbiy yurishlarda qatnashib, qisqa vaqt ichida tajribali sarkarda sifatida shakllangan.

Ubaydullaxonning faoliyati quyidagi jihatlar bilan ajralib turadi:

- Shayboniyxon yurishlarida doimiy ishtirok etgani;
- muhim hududlarni egallashda harbiy qo‘mondon sifatida faol qatnashgani;
- Buxoroni siyosiy markaz sifatida rivojlantirgani;
- Safaviylarga qarshi kurashlarda faol qatnashgani;

- Shayboniylar davlatining siyosiy barqarorligini ta’minlashga xizmat qilgani. Birlamchi manbalarda Ubaydullaxon mohir sarkarda, qat’iyatli siyosatchi va ilm-ma’rifat homiysi sifatida tasvirlanadi. Ayniqsa, uning harbiy yurishlardagi faolligi Shayboniylar davlatining hududiy kengayishida muhim ahamiyat kasb etgan.

XULOSA

Ubaydullaxon Shayboniylar davlati tarixida muhim o‘rin egallagan davlat arbobi va sarkarda hisoblanadi. U Muhammad Shayboniixonning eng yaqin yordamchilaridan biri sifatida Movarounnahr, Xuroson va boshqa hududlarni egallash yurishlarida faol qatnashgan.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, Ubaydullaxon nafaqat harbiy iste’dod sohibi, balki kuchli siyosiy arbob sifatida ham namoyon bo‘ladi. Uning Buxoroni siyosiy markazga aylantirishdagi xizmatlari keyinchalik Buxoro xonligining shakllanishiga zamin yaratgan.

Shuningdek, Ubaydullaxonning Safaviylarga qarshi kurashlardagi faoliyati Shayboniylar davlatining mustaqilligini saqlab qolishda muhim rol o‘ynagan. Shu bois, uning harbiy-siyosiy faoliyatini chuqur o‘rganish Shayboniylar davri tarixini yanada to‘liq yoritishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Абдуллаев М.Х. Убайдий ҳаёти ва адабий фаолияти. Филология фанлари номзодлиги диссертацияси. – Тошкент, 2000. – 139 б.
2. Ҳофиз Таниш ал-Бухорий. Абдулланом (Шарафномаи шоҳий) / Форс тилидан С. Мирзаев таржимаси. – Т.: Шарқ, 1999. – 416 б.
3. Замонов А., Тўхтабеков К. Бухоро хонлигида ижтимоий, сиёсий-иқтисодий жараёнлар. – Тошкент: Турон-Иқбол, 2018. – 160 б.
4. Захириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Тошкент, 2008. – 509 б.
5. Муқимов З. Шайбонийлар давлати ва ҳуқуқи. – Тошкент, 2007. – 123 б.
6. Муҳаммад Ҳайдар Мирзо. Тарихи Рашидий. – Тошкент, 2010. – 720 б.
7. Муҳаммад Солиҳ. Шайбонийнома. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1989. – 336 б.
8. Fayzullayev F. Fazlulloh ibn Ruzbehonning “Suluk al-muluk” asarining tadqiqi va tasnifi // Markaziy Osiyo xalqlarining etno-tarixiy jarayonlari. – 2024. – B. 490.
9. Нәсән Бәй Румлу. Әһсәнүт-тәварих. – Kastamonu, 2017. – B. 518–521.
10. Duman S. Zübdetü’l-âsâr adlı eserin transkripsiyon ve deęerlendirilmesi. – Afyonkarahisar, 2015. – 36 s.